

O‘ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA’LIM SIFATI SAMARADORLIGINI JAHONTA’LIM STANDARTLARI ASOSIDA OSHIRISH VA XALQARO HAMKORLIK BORASIDAGI ISLOHOTLAR

Abdullaeva Muxayyo Iskandarovna

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchi,
Buxoro viloyat xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish hududiy markazi

To‘rayeva Sayyora Sattorovna

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchi
Surxandaryo viloyat xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish hududiy markazi

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda ta’lim sifatini jahon ta’lim standartlari bilan raqobatbardosh qilish va xalqaro hamkorlik borasidagi islohotlar tahlil etilgan. Ta’lim tizimidagi innovatsiya va kreativ yondashuvlar asosida umumiy o‘rta ta’lim sifatini jahon ta’lim standartlariga moslashtirishga xizmat qiladigan fanlarni chuqur o‘rgatishga ixtisoslashgan maxsus maktablar va maktab-internatlari tashkil etilishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. O‘quvchilar bilimni xalqaro talab darajasiga yetkazish, unga mosligini o‘rganib borish maqsadida xalqaro baholash dasturlarini qo‘llash va xalqaro hamkorlik jarayonlariga to‘xtalib o‘tilgan. O‘quvchilarning intellektual, ilmiy va ijodiy salohiyatini ochib berishga imkon yaratadigan, o‘quvchilarga jahon talablariga mos keladigan bilimlarni berish maqsadida Prezident maktablarining tashkil etilishi hamda kadrlar oltin fondining yaratilishi masalalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, standart, islohot, xalqaro baholash, xalqaro hamkorlik, raqobatbardosh, Prezident maktablari, iqtidor, kreativ, intellektual, ilmiy, ijodiy, bilim, malaka.

Keyingi yillarda ona Vatanimiz O‘zbekiston shiddatli islohotlar davrini boshdan kechirmoqda. Barcha jabxalarda haqiqiy uyg‘onish va taraqqiyot davri boshlandi. Bu davrni haqli ravishda O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi deb atash mumkin. Muxtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev boshlab bergan O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi jaxon hamjamiyati tomonidan ham yuksak darajada e’tirof etilmoqda.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim qamrovini 60 foizga yetkazishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish bu yilgi davlat dasturidan o‘rin olgan ustuvor vazifalardan sanaladi. Avvalo, maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni qo‘llab-quvvatlash orqali bolalarni maktabgacha ta’lim bilan keng qamrab olinishini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Prezidentining “Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori imzolanganini alohida ta’kidlash lozim. Qarorga ko‘ra, respublika bo‘ylab davlat-xususiy sheriklik asosida maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etish rag‘batlantirilib, tijorat banklari va xalqaro moliya institutlarining imtiyozli kreditlarini jalb qilish orqali tadbirkorlarga uzoq muddatli va imtiyozli kreditlar ajratish belgilab qo‘yildi. Joriy yilning o‘tgan davrida respublika bo‘yicha oilaviy tipdagi 631 ta maktabgacha ta’lim tashkiloti (MTT) faoliyati yo‘lga qo‘yilib, ularda 19 401 nafar bola qamrab olindi. Natijada nodavlat MTTlarning umumiy soni 1383 taga yetkazilib, ularda 80 ming nafardan ortiq bola ta’lim-tarbiya olmoqda. Bolalarni boshlang‘ich ta’limga majburiy bepul bir yillik tayyorlash bo‘yicha dastlabki loyihaning ijobiy tajribasini boshqa hududlarda ham tatbiq etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining “Bolalarni boshlang‘ich ta’limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Joriy o‘quv yilida 2 535 ta guruhda respublika miqyosida 6 yoshli bolalarning 54,2 foizini qamrab olish ko‘zda tutilgan, 2021- yil boshlariga qadar esa mazkur ko‘rsatkich 75 foizga yetkaziladi.

“Ilk qadam” davlat ta’lim dasturi asosida 6 yoshli bolalarda yozuv ko‘nikmalarini shakllantirish uchun ish daftarlari maketlarini, shuningdek, rivojlantirish markazlarida 3-7 yoshdagi bolalar uchun ishlatiladigan ko‘rgazmali didaktik plakatlar to‘plamini yaratish bo‘yicha ishchi guruh tasdiqlandi. Majburiy bepul maktabga tayyorlov guruhlari ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda foydalaniladigan “Ilm yo‘li” rivojlantirish, tarbiyalash va ta’lim berish variativ dasturi xorijiy ekspertlar ishtirokida ishlab chiqildi. Shu bilan birga, bu guruhlarda faoliyat yuritayotgan pedagoglarga metodik ko‘mak berish maqsadida Pedagoglar va trenerlar uchun “Ilm yo‘li” variativ dasturini joriy etish qo‘llanmasi tayyorlandi. Koronavirus pandemiyasi davrida Maktabgacha ta’lim vazirligi O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi bilan hamkorlikda ota-onalarga maktabgacha yoshdagi bolalarga tizimli, foydali va rivojlantiruvchi ta’lim berishda uslubiy yordam sifatida “Onlayn bolalar bog‘chasi” dasturini ishlab chiqdi. Dastur o‘z ichiga 3-5 yoshdagi bolalarga mo‘ljallangan “Ilk qadam” va 6 yoshdagi bolalarni maktabgacha tayyorlash uchun “Aqlvoy” ta’lim loyihalarini qamrab oldi. Onlayn mashg‘ulotlar “Bolajon” telekanalida va internet resurslarda olib borildi. Joriy yilning o‘tgan davri mobaynida

Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimidagi 2 895 ta MTTni tezkor internetga ulash imkoniyati yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev xalq ta'limi tizimini isloh qilishda "Yoshlarga maxsus fanlar, mamlakatimiz va jahon sivilizatsiyasi tarixini, xorijiy tillarni va zamonaviy kompyuter dasturlarini chuqur o'rganish vazifalari"[1.283] ni hal qilishga e'tibor qaratdilar.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sifatini jahon ta'lim standartlari bilan raqobatbardosh kilish va xalqaro hamkorlik borasidagi islohotlar o'z samarasini bermoqda. Bizning ajdodlarimiz jahon sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shib kelgan. Ularning ilm-fan va madaniyat sohasidagi kashfiyotlari butun dunyoga mashhur. Bu o'rinda dunyodagi mashhur "Bi-bi-si" kompaniyasi tayyorlagan kichkina bir hujjatli filmda keltirilgan e'tirofni muxtaram Prezidentimiz o'z asarlarida keltirib o'tadilar: "Unda Buyuk Britaniyalik muxbir o'zining mobil telefonini ko'rsatib, "Men har safar shu telefondan foydalanganimda uning ichida mujjasam bo'lgan buyuk o'zbek Muhammad Xorazmiy dahosiga ta'zim qilaman" deydi. [2.242-243; 484]

Bugungi kunda mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoevning milliy iqtisodiyotimizni "Klaster usuli"da rivojlantirish bo'yicha qo'ygan maqsad va rejaga asoslangan holda, oliy ta'lim va kasb-hunar ta'limi muassasalarida "Raqobatbardosh kadrlar tayyorlash klasteri"ni tashkil etish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Bu jarayonlarga umumiy o'rta ta'lim maktablarini ham jalb etish haqida o'ylab ko'rish vaqti keldi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari bilimni baholash bo'yicha xalqaro dasturlarni amaliyotga joriy etish maqsadlarida ilk qadamlar tashlandi. Ya'ni, o'quvchilar bilimni xalqaro talab darajasiga yetkazish, unga mosligini o'rganib borish maqsadida PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in Mathematics and Sciens Study) kabi baholash dasturlarini qo'llash rejalashtirilmogda. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi YUNISEF bilan hamkorlikda PISA talabi asosida umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish ustida ham ishlanmogda.

O'zbekistonda muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev rahnamoligida umumiy o'rta ta'limni isloh qilish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmogda. Prezidentimiz ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlarning tub mohiyati haqida to'xtalib shunday degan edi: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz". [3.124;591] Ushbu belgilangan vazifalar orasida umumiy o'rta ta'limni isloh qilish ham muhim o'rin tutar edi. Ayniqsa iqtidorli bolalarni aniqlash, tanlash va o'qitish va ularning har tomonlama rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Jahon raqobatiga bardosh beradigan, mamlakatimizning buyuk kelajagini yaratadigan va O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shishda faollik ko'rsatadigan yosh kadrlarning oltin fondini yaratish umumiy o'rta ta'lim tizimini isloh qilishning eng muhim vazifalaridan biri qilib belgilandi.

O'quvchilarning intellektual, ilmiy va ijodiy salohiyatini ochib berishga imkon yaratadigan ilm dargohlarini tashkil etish hamda o'quvchilarga jahon talablariga mos keladigan bilimlarni berish umumiy o'rta ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Prezidentimizning 2019 yil 20 fevraldagi "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bu vazifalarni hal qilish yo'lidagi zalvorli qadam bo'ldi. Mazkur hujjatga muvofiq, Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlar va Toshkent shahrida ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim muassasasi shaklidagi Prezident maktablari tashkil etilishi ko'zda tutildi.

Prezident maktablari STEAM (Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) fanlarini o'qitishga ixtisoslashgan bo'ladi. Ya'ni, Prezident maktablarida yoshlarga matematika, fizika, kimyo, biologiya va axborot texnologiyalari hamda xorijiy tillar ilg'or ta'lim metodologiyalari asosida chuqur o'rgatiladi. Maktablarda ta'lim ingliz tilida olib boriladi. Maktab bitiruvchilariga belgilangan tartibda davlat tomonidan tasdiqlangan ma'lumot to'g'risidagi hujjat (shahodatnoma, attestat) bilan bir qatorda, xorijiy mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalariga kirish imkonini beradigan xalqaro darajadagi tegishli dastur diplomi (International Baccalaureate, Advanced Placement yoki International Advanced Levels) beriladi.

O'zbekistonda ta'lim sifatini jahon ta'lim standartlari bilan raqobatbardosh qilish va xalqaro hamkorlik borasidagi islohotlar umumiy o'rta ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.1 –jild. T., "O'zbekiston",2017, 591 bet
2. Sh.Mirziyoev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2 –jild. T., "O'zbekiston",2018, 507 bet
3. Sh.Mirziyoev. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnoma. "Xalq so'zi", 2018, 29

dekabr

4. Амонов У. С. Научный подход а. Фитрата к пословицам //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
5. O.R.Avezov. [Mental Status and Behavioral Reactions in Emergency and Extreme Emergencies](#). American journal of social and humanitarian research 3 (No. 1), 546-550
6. Adizova Nigora, Adizova Nodira. [Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari](#). Conferences.
7. Rakhmonovich, Adizov Bakhtiyor, and Adizova Nodira Bakhtiyorovna. "Microtoponyms formed on Different bases in Bukhara District." *Middle European Scientific Bulletin* 10 (2021).
8. Дустова Д. С. и др. О педагогическом мастерстве //european research. – 2020. – С. 132-134.
9. Safarov F. S. et al. Effect of a tissue biostimulator on the embryonic and post-embryonic development of lambs //Ucen. Zap. Azerbajdzan. sel'skohoz. Inst., Ser. vet. – 1969. – №. 4. – С. 69-72.
10. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
11. Saidova G.E, Roziyeva Z.S. Methods for improving the system of assessing pupils 'knowledge based on the qualitological approach. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com.2020>. 321-326.
12. Hayitov H. A. Qushlarga ibrat-hazrati xizr! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.
13. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel " Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*
14. Xudoyberdiyeva N. Abdulla qodiriy asarlarida tarixiy inversiya va folklor xronotopi masalasi: DOI: 10.53885/edinres. 2021.33. 43.090 Nodira Xudoyberdiyeva, BuxDU o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2022.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА STEAM ТА'ЛИМ TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

**Z.M. Ashurova Maktabgacha ta'lim
kafedrası o'qituvchisi**

Annotatsiya: maqolada ta'limda STEAM texnologiyasi, bu abreviaturaning mohiyati, STEAM texnologiyasini maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanilishi va ahamiyati haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, Art.

Jahon ta'lim tizimi jamiyatning kelajagi, taraqqiyoti va ta'lim tizimining qay darajada taraqqiy etgani bilan belgilanadi. Shu nuqtai-nazardan, bugungi taraqqiyot yo'lidan ildam borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'limni isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va innovatsion, no'anaviy texnologiyalarini joriy qilish hamda samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan masaladir.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish borasida islohotlar amalga oshirilmoqda. "Zamonaviy maktablarni tashkil etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori, "2017-2021- yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Prezident Qarori, "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori va boshqa ko'plab respublikamizdagi ta'lim tizimini dunyodagi yetuk ta'lim tizimlariga tenglashtirish borasidagi islohotlarni ta'kidlab o'tish mumkin. Ushbu maqsadlarni bajarish uchun 2016-yildan boshlab milliy ta'lim tizimida STEM paydo bo'lishi haqida so'z yuritilmoqda. Hozirgi kunda STEM ta'lim tizimi dunyo miqyosida keng tan olinmoqda. Ba'zi mamlakatlarda ushbu ta'lim tizimi milliy ta'lim tizimi etib tayinlangan.

STEM so'zi ingliz 4 so'zning bosh harflaridan tashkil topgan abreviatura bo'lib, unda: S – Science –Fan, T – Technology – Texnologiya, E – Engineering –Injinerlik, M – Mathematics – Matematika degan ma'nolarni bildiradi. Yaqin kunlarda ushbu abreviatura A - Art – San'at bo'limi ham qo'shilgan.

Biz texnologik inqilob davrida yashayapmiz. Kundan kunga yangi texnologiyalar, yangi kasblar paydo bo'lmoqda. Pedagog, tarbiyachi sifatida o'ylash kerakki, biz bolalarga mana shunday yangi texnologiyalar orqali bilim beryapmizmi, biz berayotgan bilimlar hayotda bolaga foydali bo'ladimi, ta'lim mazmuni va texnologiyalari bugungi kundagi talablarga mosmi?

3-7 yosh maktabgacha yoshdagi bola rivojlanishning muhim bosqichidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan tarbiyachilar maktabgacha yoshdagi bolalarda bilimga qiziqish uyg'otish, ularni turli manbalardan idrok etishga va ma'lumotlardan foydalanishga o'rgatish, atrofdagi voqelikka qiziqqan savollarga mustaqil ravishda javob topish qanchalik muhimligini tushunadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil ravishda tengdoshlar va kattalar bilan hamkorlikda harakat qilish qobiliyatini rivojlantirish muhimdir. Shunday qilib, pedagoglar, tarbiyachilarda ko'plab savollar tug'iladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish uchun qanday usullardan foydalanib, qanday